

O'ZBEK XALQ AMALIY SAN'ATIDA KULOLCHILIKNING O'RNI**Saloyeva Ozoda****Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti
4-kurs muzey menejmenti va madaniy turizm
yo'nalishi talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.10073935>**

Annotatsiya: Maqolada o'zbek xalqining bir necha ming yillik tarixga ega bo'lgan, o'zining bir qator maktablariga ega, hozirda ham rivojlanib sayqal topayotgan amaliy san'atning kulolchilik turi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Kulolchilik, sopol idish, gil, geometrik naqsh, xomashyo, kulolchilik g'ildiragi, sir, keramika, kolleksiya, muzey.

Insonlar kulolchilik bilan neolit davridan beri shug'ullanib keladi. Maxsus loyli buyumlar qo'lda yasalgan, quritib olovda qizdirilgan. Kulolchilikda ishlatiladigan tuproq jahonning hamma yerlarida mavjudligi deyarli hamma xalqlarda kulolchilikning keng tarqalishini ta'minladi. Kulolchilik bilan dastlab ayollar shug'ullangan, kulollik charxining paydo bo'lishi bilan erkaklar ham bu ishga jalb qilingan. Idishlar maxsus o'choq va xumdonlarda pishirilgan. Kulolchilikning sodda usullari Osiyoning tog'li hududlarida yashovchi xalqlarda hozir ham mavjud. Neolit davriga oid qarorgohlarning qazib topilgan qoldiqlari o'sha davrda idishlarning tagi uchli qilib tayyorlanganligini ko'rsatadi (idishlar yerga suqib qo'yilgan). Eneolit davrida Sharq mamlakatlarida, Yunonistonda nafis sopol idishlar tayyorlash, sopolan me'morlikda foydalanish avj oladi. Sirlash usullari kashf etilgach, kulolchilik buyumlarining badiiy qiymati osha bordi.

Afrosiyob va O'rta Osiyoning boshqa yerlarida topilgan arxeologik qazilmalar 9—12-asrlarda kulolchilik bu yerlarda ancha rivojlanganligini ko'rsatadi, 13-asrda mo'g'ullar hujumlari oqibatida nisbatan sekin rivojlangan kulolchilik 14—16 asrlarda ancha taraqqiy etdi. O'rta Osiyoning bo'linib ketishi o'zaro aloqalar susayishini keltirib chiqardi, lekin hunarmandchilik (ayniqsa, kulolchilik) rivojlanishda davom etdi. Turli joylarda kulolchilikning turlicha uslublari vujudga keldi. Xalq ustalari ko'plab idishlar tayyorlash bilan birga ularni yuksak did bilan bezadilar. Rossiyadan ko'plab chinni mahsulotlar keltirilishi O'rta Osiyo kulollari bozorini birmuncha susaytirdi. Biroq arzon sopol idishlarga bo'lgan talab, ayniqsa, me'morlikda kulolchilik mahsulotlarining keng qo'llanilishi kulolchilikning uzluksiz rivojlanishini taqozo etdi.

O'rta Osiyoda, ayniqsa, o'zbeklar va tojiklar yashaydigan joylarda kulolchilik taraqqiy etdi. Kulolchilik xalq amaliy san'ati turlaridan bo'lib, hunarmandchilikning loydan, gildan turli buyumlar, idishlar, qurilish materiallari tayyorlaydigan sohasiga kiradi. Kulolchilikda asosiy xom ashyo tabiiy tuproq bo'lib, loy qancha ko'p pishitilsa, sopolning sifati shuncha yaxshi bo'ladi. Kulolchilikning bezak san'ati bo'lgan koshinkorlik san'ati Markaziy Osiyoning me'morchiligida keng rivojlandi.

Samarqandda kulolchilik neolit davridan buyon mavjud bo'lsa-da, uning eng rivojlangan davrlari eramizning IX–XII asrlarga to'g'ri keladi. Sanoat rivojlangan davrga kelib bu soha ancha susaydi, so'nggi o'n yilliklarda uning ayrim ko'rinishlari hatto yo'qolib ketish xavfi ostida qoldi. Ana shunday paytda kulollar sulolasini davom ettirib kelayotgan hunarmand oilalar o'z maktabini tashkil etdi.

Kulolchilik – O‘zbekiston xalq amaliy san‘atining eng qadimiy, g‘oyat qiziqarli turlaridan biri. Mamlakatimiz hududida kulolchilikni ko‘plab asosiy maktab va markazlari mavjud. Rishton, Buxoro, G‘urumsaroy, Toshkent, Xorazm, Samarqand va Qashqadaryo kulolchilik maktablarini sanash mumkin. Ushbu kulolchilik maktablari yaratilgan mahsulotlarni tayyorlanish uslubi, naqsh-gullari, rangi va pardozi bilan biri-biridan farqlanadi.

Rishton – Buyuk Ipak yo‘lida tashkil topgan, Farg‘ona vodiysining eng qadimiy shaharlaridan biri. Qo‘qon va Farg‘ona o‘rtasida Oloy tog‘ tizmasining etaklarida joylashgan. Qadim zamonlardan Markaziy Osiyodagi eng yirik ajoyib sirlangan sopol buyumlar markazi hisoblanadi. Shahar nomi joylashuv joyiga ko‘ra, kulol tuprog‘i qizil gil – qizil rangga ega bo‘lib, qadimiy so‘g‘d “Rash” (“Rush”, “Rushi”) – “qizil yer” so‘zidan paydo bo‘lgan. Tadqiqotchilar uni Farg‘ona vodiysidagi eng qadimiy kulolchilik san‘ati markazi deb hisoblashadi.

Rishton O‘zbekistondagi sirlangan sopol buyumlari ishlanadigan eng mashhur va qadimiy markazlardan biri. XIX asr oxiri XX asr boshlarida aholisining deyarli hammasi kulollardan iborat edi. Farg‘ona vodiysidagi barcha kulolchilik markazlari azaldan Rishton kulolchilik ta‘siri ostida bo‘lgan. Ushbu tumanda har qanday turdagi buyumlarni yasash uchun yaroqli bo‘lgan, alohida navli kulolchilik gilining mavjudligi bunga asos bo‘la oladi. Qizg‘ish-sarg‘ish rangli ajoyib gil Rishtonning deyarli butun hududida 1-1,5 metr chuqurlikda qatlam bo‘lib joylashgan. Gilning yaxshi sifatligi maxalliy ustalarning uni O‘zbekistonning boshqa tumanlaridagi kulollardan farqli ravishda oldindan tozalab boshqa turdagi tuproqlarga aralashmagan holda ishlab chiqarishga jalb qilish imkonini beradi. Ehtimol, mahalliy qizil rangdagi loydan qilingan ishlar - "hoki surx" - sopol idishlar ishlab chiqarish uchun idealdir. Qadim zamonlardan buyon bu yerda merosxo‘r ustalar ishlagan, loyni ezish, bo‘yoq tayyorlash, o‘tlar va minerallarni yig‘ish, otadan o‘g‘ilga, o‘g‘lidan nabirasiga rasm-rusumlarni va loyga ishlov berish sirlarini yetkazishgan. Shu sababli, bu yerda tayyorlangan idishlar mamlakatda ham, chet ellarda ham katta badiiy ahamiyatga ega. O‘ziga xosligi shundaki, ranglar vaqt o‘tishi bilan yo‘qolib ketmaydi, balki ajoyib moviy rangini saqlab, yanada yorqinroq bo‘ladi.

XIX asr boshlarida Rishtonning kulol mahsulotlari nafaqat Farg‘ona vodiysida balki butun Markaziy Osiyo bo‘yicha yuqori talabga ega bo‘lgan. Shahar 300 tadan ortiq kishi ishlaydigan 100 ga yaqin kulol ustaxonalarini o‘z ichiga olgan. Ushbu davrda Qo‘qon xonligi va Sharqiy Turkiston hunarmandlari bilan uzviy aloqalar o‘rnatilgan.

Kulolchilik g‘ildiragida yaxshi ishlangan Rishton sopol idishlari butun mintaqaga xos bo‘lib, urf-odatlar barqarorligini aks ettiradi. Ular rasmining nafisligi va yupqa shaffof sir qatlami ostida moviy rang hamda firuza ranglari bilan ajralib turadi. Rishton sopolchiligining mahalliy badiiy xususiyatlari ko‘p jihatdan buyumlarga naqsh berilishida ko‘zga tashlanadi. 1970-90-yillardagi girih bezaklar orasida tursimon naqsh, rombsimon naqsh, uchburchakli shakllarning bir maromda joylashtirilishi, doirasimon shakllarning zanjir shaklida bir tekis berilishi, nuqtali naqsh qora va oq kvadratchalarning navbat bilan o‘rin almashishi shaklidagi naqsh egri va to‘g‘ri chiziqlar shaklidagi doiracha va tupbarggul shaklidagi mavhumiy geometrik bezaklar ko‘p tarqalgan. O‘simliksimon naqshlar ayniqsa turli-tuman va sermazmundir. O‘simlik dunyosiga oid mavzularni talqin qilishda ayniqsa an‘anaviy belgilar bilan bu mavzularning yangicha talqinlari nisbatan yaqqol ko‘zga tashlanadi.

Rishton keramika buyumlarining asosiy boyligi uning rasmda, hayratlanarli darajada erkin va nafis tasviriy uslubida, o‘simliklarni bezatish boyligidadir. Rishtonliklar o‘zlarining rasmlari mavzularini va "syujetlarini" atrofda tabiat dunyosidan, chizilgan rasmlarni xotiradan nusxa

ko'chirgan qadimgi ustalarining asarlaridan o'zlarining fantaziyalari bilan to'ldiradilar. Yovvoyi gullar va o'tlarning, serhasham butalar va anor mevalarining stiliz qilingan naqshlari, "hayot daraxti" tabiatning uyg'onishi bilan bog'liq bo'lgan xalq g'oyalari va marosimlaridan bezaklarga aylandi.

Rishton sopol idishlari qizil Rishton loyidan yasalgan bo'lib, u egiluvchan bo'lguncha yerda o'tirgan yog'och taxtada g'ijimlanadi. Shundan so'ng, loy kulolning g'ildiragiga qo'yiladi va shakl beriladi.

Yasalgan idishlar 1 - 3 soat ichida quriydi, shundan keyin idishlarning yuzasini tekislash uchun suv bilan yuvilgan nam mato bilan artib olinadi. Shundan so'ng, idish-tovoqlar Rishtonning issiq quyosh nurlari ostiga qo'yiladi va sayqallash uchun tayyorlanadi. Sayqallash uchun idishga Angren loyi va kvarts qora aralashmasi bilan qoplash orqali oq rang beriladi.

Sayqallangan oq rangli mahsulotlar quyoshda taxminan 20 daqiqa davomida quritiladi. Keramika ikki marta olovda yoqiladi. Birinchi olovda yoqish ishlov berilmagan va sirlanmagan holda bo'ladi. Birinchi yoqishdan so'ng, mis, kobalt, temir va marganets oksidlari kabi tabiiy bo'yoqlar bilan qo'lda chizilgan rasm qo'llaniladi. Shundan so'ng, mahsulot yana bir marta sir bilan qoplanadi va ikkinchi yoqish 1000 C daraja haroratda amalga oshiriladi.

Ilmiy tadqiqotlar bir ovozdan Rishtonning XIX asr - XX asr boshlarida keramika san'atidagi asosiy rolini e'tirof etadi. U yerdagi maktablar barcha kulolchilik markazlariga ta'sir ko'rsatgan va Farg'ona viloyatida "kulolchilik san'ati beshigi" hisoblanadi. Sirli sirlarni va cho'tkada rasm chizish iste'dodini mukammal egallagan ko'plab Rishton kulollarining nomlari tadqiqotchilar tomonidan saqlanib qolgan va qayd etilgan.

Rishtonda ustalarining ishtiyiqi tufayli yetakchi kulollarining ijodkorligini targ'ib qilish sezilarli darajada kuchaygan hamda mashhur markazning bir qator muzeylari va xalq ustalarining ijodiy studiyalari yaratilgan. Ular orasida taniqli keramika ustasi Ibrohim Komilovning uy-muzeyi, Rustam Usmonov tomonidan yaratilgan uy-galereyasi va Alisher Nazirovning ijodiy ustaxonasi bor. Bularning barchasi, shubhasiz, Rishton kulolchiligini rivojlantirishdagi ijodiy va tashkiliy muammolarga qaramay, Markaziy Osiyodagi ushbu yirik an'anaviy kulolchilik markazi to'g'ri yo'nalishda rivojlanayotgani odamni ruhlantiradi.

Alisher Nazirov - 12 yoshida hunarmandchilikni o'rganishni boshlagan rishtonlik taniqli birinchi avlod keramika ustasi. U arxeologik topilmalar namunalari asosida Rishton keramikalarining qadimiy an'anaviy shakllari va naqshlarini tiklagan. 1994-yilda Alisher Nazirov Yaponiyada stajirovkani o'tab, u yerda 80 dan ortiq asar yaratdi. Ustozning asarlari O'zbekiston va xorijdagi ko'plab muzeylar kolleksiyalariga kiritilgan. U "Usta-Shogird" shogirdlik maktabini tashkil qildi, uning shogirdlari ustalarining san'atidagi eng yaxshi xususiyatlarni meros qilib oldilar.

Rustam Usmonov - birinchi avlod keramika ustasi. U Rishtonda yuqori badiiy ma'lumotga ega bo'lgan yagona keramika ustasidir. Shuningdek, u 80-90-yillarda Rishton sopol fabrikasining bosh rassomi bo'lgan. 1986-yildan beri u ko'rgazmalarda faol ishtirok etmoqda. Naqqoshlik san'atiga ustalik bilan egalik qiladi. Qadimgi ustalar merosi, arxeologik ekspeditsiyalarni o'rgangan, yo'qolgan bezaklarni qayta tiklagan. Uning turli sirlash texnologiyalari mavjud. Ustozning asarlari O'zbekistonning ham, xorijiy muzeylarning ham turli xil muzeylarida, shuningdek ko'plab shaxsiy kolleksiyalarda mavjud. 1991-yildan - O'zbekiston Badiiy akademiyasi ijodiy uyushmasining a'zosi. 1997-yildan - "Hunarmand" O'zbekiston xalq hunarmandlari uyushmasining a'zosi.

Sharofitdin Yusupov - ikkinchi avlod keramika ustasi. U mo'yoqalamda rasm chizish an'alarini va "natyurmort" kompozitsiyasini qayta tiklagan eng yaxshi ustalardan biridir. U Rishton sopol fabrikasining bosh rassomi bo'lgan. 1970-yildan buyon u O'zbekistonda va chet ellarda o'tkazilgan xalq ijodiyoti ko'rgazmalarining doimiy ishtirokchisi. Ustaning asarlari nafaqat O'zbekistondagi, balki Qirg'iziston, Moskva, Estoniya va boshqa ko'plab xorijiy kolleksiyalardagi turli muzeylarda mavjud.

Buxoro-Samarqand kulolchilik maktabi buyumlarining jarangdor nafisligida qo'rg'oshinli sir va sarg'ish-yashil, jigarrang bo'yoqlar muhim o'rin tutadi. "Afrosiyob sopoli" an'alariga asoslanib tayyorlanilgan buyumlar bezagida o'simliksimon naqshlar yetakchilik qiladi, handasaviy naqshlar, hayvonlar tasvirlari kam ishlatiladi. Ular, asosan, G'ijduvon kulolchiligida qo'llaniladi. G'ijduvon, Shaxrisabz ustalari mo'yoqalamda ishlasalar, Urgut, Denov ustalari chizma naqshlarni ko'p qo'llaydilar. G'ijduvonlik aka-uka Alisher va Abdulla Narzullayevlar an'analarni saqlash, rivojlantirish va vorislarga yetkazishda samarali mehnat qilmoqda. Ustalar idishlar tubiga hayvonlarning soddalashtirilgan shakli yoki ayrim qismlarini joylashtiradilar ("dumi burgut", "murg'i safid", "boyqush", "guli tovus" va boshqalar), bu shakllar gulsimon naqshga o'xshab ketishi bilan diqqatga sazovor. Narzullayevlar yaratgan buyumlarda yangilikni his qilish, an'anaviy shakllarga erkin munosabatda bo'lish kabi xususiyatlar aniq ko'zga tashlanadi. Buxoro-Samarqand kulolchilik maktabi boshqa maktablardan sopol xushtak o'yinchoqlar ishlanadigan markazining borligi bilan ajralib turadi. H. Raximova an'alarini uning o'g'illari va shogirdi K. Boboyeva davom ettirmoqda, ularning ijodida an'anaviylikni saqlagan holda o'ziga xos mahorat ham kuzatiladi, bu ranglarda, shakl mujassamotida, yechimning mukammalligi va o'lchamlarning barqarorligida namoyon bo'ladi.

Xorazm kulolchilik maktabi o'ziga xos badiiyligi, bezaklar rangi va ishlanish uslubi bilan boshqa maktablardan ajralib turadi; uning milliy shaklli o'ziga xos buyumi bodiyadir; naqsh mujassamoti handasaviy va o'simliksimon naqshlardan iborat, buyumning markaziy qismiga arabeska girih tushirish ushbu maktabga xos uslublardan. Usta R. Matchonov (Madir qishlog'i) buyumlarga to'q rang ishlatgan, buyum bezagida havorang yoki rangning o'ziga xos to'q tusi ustunlik qiladi. S. Otajonov (Kattabog' qishlog'i) oq angobdan ko'proq foydalanadi.

G'urumsaroy kulolchilik buyumlariga bezakning mahobatli oydinligi va soddalik xosdir, bu maktab vakili usta M. Turopov sir tayyorlashdan tortib to naqsh chizishgacha bo'lgan barcha ishlarni faqat an'anaviy usulda bajargan, bu an'anani uning shogirdi V. Buvayev va boshqalar davom ettirmoqda, yangi ijodiy yangiliklar yaratishda izlanmoqda.

20-asrning 80-yillarida kulolchilik markazlarida ishlar birmuncha susaydi. 1990-yillarda O'zbekistonda an'anaviy qadriyatlarga e'tiborni qaratilishi bu sohaning rivojlanishini ta'minladi. O'zbekiston Respublikasida an'anaviy amaliy san'at asarlari ko'rgazmasi (Respublika yarmarkasi)ga asos solindi. 1995-yildagi 1-Respublika yarmarkasida (BMTning 50 yilligiga bag'ishlandi) barcha kulolchilik maktabining vakillari ishtirok etdi. Ustalardan R. Zuhurov (Denov), M. Turopov (G'urumsaroy), I. Komilov (Rishton), Alisher va Abdulla Narzullayevlar (G'ijduvon), Namoz va No'mon Oblokulovlar (Urgut), R. Matchonov (Xorazm), A. Raximov (Toshkent) maxsus tayyorlangan "Usta guvohnomasi"ga sazovor bo'ldi.

1997-yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xalq badiiy hunarmandchiliklari va amaliy san'atni yanada rivojlantirishni davlat yo'li bilan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni barcha sohalar qatorida kulolchilik an'alarini rivojlanishiga samarali turtki bo'ldi.

References:

1. Pugachenkova G. A., Rem pel L. I., "Ocherki iskusstva Sredney Azii", M., 1982.
2. Raximov M. K., "Varodnie traditsii v sovremennoy xudojestvennoy keramike O'zbekiskova", T., 1964.
3. https://t.me/guide_portfolio.
4. O'zbekiston san'ati, T., 2001.
5. Razvodovskiy V., "Opit issledonaniya goncharnogo i nekotorig drugix kustarnix promislov v Turkestanskom kraye", T., 1916.
6. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005).

